

o penado Pavão

opinião como direito

VINGANÇA E JUSTIÇA

dezembro 16, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 12 – N. 72/2024

A sabedoria popular ensina que garrafa não briga com pedra. Sabedoria ou filosofia cotidiana? Bom, a vida é filosofia na sua dimensão pragmática. Mas que há quem atire pedra em avião..., isso há!

O apanágio de virtudes e vícios do ser humano impulsiona práticas que, muitas vezes, só bem adiante serão sopesados e, em alguns casos, terá sido tarde demais para se arrepender.

Quando se observa o cenário composto pelo horizonte e o barquinho distante geralmente não se tem a nitidez para definir se ele está indo ou vindo. Só com a observação atenta e próxima se poderá então ter uma conclusão.

Penso que vivemos internacionalmente esse momento ao observarmos a derrocada de um regime sanguinário na Síria substituído por outro incógnito, embora se tenha notícias de vinculações a outros de prática ainda mais cruéis.

Do lado de cá o que há de cruel tentou-se substituir por um pragmatismo que ao menos punha em destaque avanços em termos de liberdade, condenando à clausura um conjunto de práticas bizarras de costumes e linguagens mais abjetas do que a bestialidade.

Pelo visto não conseguimos aprender com a história contemporânea e seguimos assistindo a absurdos que protegem a delinquência enquanto condenam a dúvida, como se todos os aparatos de garantias estivessem em só um dos pratos da balança simbólica da justiça – falo da deusa.

Não adianta tentar buscar ossadas em armários, fantasmas do tempo que teve – gostemos ou não – uma lei de anistia declarada recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, a despeito do Pacto de San José da Costa Rica, mais tarde ratificado pela República Federativa do Brasil.

A tudo isto adite-se a comissão da verdade cuja finalidade foi apenas criar um palanque que enriqueceu algozes esquecendo de vítimas.

Ou se tem essa compreensão ou nos farão supor que os órgãos de repressão e a classe política foram incompetentes ao anistiar essa gente que hoje deseja reviver o que é para ser esquecido e rememorado com a prática inversa, com o uso dos instrumentos democráticos como presunção de inocência e devido processo legal. Ou se pensa assim ou com razão estará o filósofo Olavo de Carvalho a quem é atribuído afirmar algo como: **Se não condenarmos os comunistas pelos crimes que cometeram nos condenarão pelos crimes que não cometemos.**

Não há retórica que possa mudar o que já foi decidido: anistiar é perdoar, e outra coisa não foi feita a quem assaltou bancos, explodiu cofres, assassinou pracinhas e roubou (dizendo expropriar) a propriedade privada.

As únicas exceções de proteção da lei de anistia são a perfídia e a traição às instituições democráticas. A estas figuras não pode ser aplicada a lei passada, pois são crimes perpetrados há pouco e deixaram toda uma nação envergonhada. Só nova lei poderá alcançar essas práticas.

Quando todas as evidências conduzem à constatação de que inexistem códigos e livros, uns proibidos, outros queimados, pela falta de sensibilidade, pela ignorância ou pelo autoritarismo, uma coisa nos resulta como sinalização vigorosa. Tudo isso pode ser até vingança, porque o uso da espada solitária só traduz a força. Jamais será justiça.

Deixemos ao tempo que saberá provar.

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- O DEDO E A VERRUGA fevereiro 7, 2024 Em "Jurídico"
- A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL dezembro 4, 2024 Em "Ensaios"
- FATOS E NARRATIVAS junho 1, 2023 Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

PRÓXIMO POST

O LEGO COMO METÁFORA DA CONSTITUIÇÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O LEGO COMO METÁFORA DA CONSTITUIÇÃO

VINGANÇA E JUSTIÇA

DOZE CONSTITUIÇÕES E UM DESTINO

LER E APRENDER PARA SER

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- LIVROS PROIBIDOS...** em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."
- O GRITO NÃO SE CALA...** em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**
- Sanatíel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**